

stelsel geen ontslag meer behoeft te worden gegeven, aangezien gebleken is dat degenen die regelmatig een lager loon hebben zelf hun ontslag vragen. Het is de vraag of vele werkgevers een dergelijk verloop op het ogenblik zouden waarderen.

Voor een beter inzicht was het wellicht wenselijk geweest om meer definities te geven; het gebruiken van „inspanning”, „tempo” en „arbeidsnelheid” vlak naast elkaar zonder enige omschrijving is verwarrend.

Schrijver blijkt de meer moderne richting toegegaan te zijn wat betreft het toepassen van vermoeidheidstoelagen. Hij acht deze wetenschappelijk zeker niet verantwoord. Zijn mening, dat slechts goede resultaten van de tijdstudietechniek te verwachten zijn, indien hiermede een juist personeelbeleid gepaard gaat, is ongetwijfeld juist.

De behandeling — zij het in het kort — van werkclassificatie en merit rating, maakt dit boek tot een afgerond geheel.

LEIDRAAD BIJ BELEGGINGEN VAN Mr Dr H. D. M. KNOL

door Drs G. L. Groeneveld

De schrijver deelt in zijn voorwoord o.a. mede, dat hij een populair werk wenst aan te bieden, dat hij voor alles getracht heeft praktisch werk te leveren en dat er naar is gestreefd de stof kort en zakelijk te behandelen, in sommige gevallen op eenvoudige wijze ingaand op verschillende juridische vragen, welke bij een bepaalde vorm van belegging kunnen voorkomen.

Overeenkomstig deze doelstelling bevat het boek vele zeer elementaire gegevens. Om daarvan een indruk te geven noemen wij de weergave van de reglementen der Rijkspostspaarbank, de polisvoorwaarden van de Raad van Arbeid, de soorten van polissen der Levensverzekering, de verschillende effectenvormen, alsmede van de juridische zijde van contracten van geldlening, hypotheekneming, koop- en huurovereenkomsten en deelnemingen in vennootschappen onder een firma en commanditaire vennootschappen.

De algemene beleggingsadviezen van schrijver zijn eveneens van eenvoudig karakter, zoals: safety first, pas risicoverdeling toe, koop wanneer de prijzen laag zijn en verkoop wanneer zij hoog zijn, weest tevreden met een redelijk rendement, speculeer nimmer, houdt rekening met de mogelijkheid van depreciatie van het geld, handhaaf de liquiditeit e.d.

Dergelijke regels klinken een beetje vanzelfsprekend. De grootste moeilijkheid is hierin gelegen, om ze op het goede moment toe te passen. De soms gegeven voorbeelden uit het verleden kunnen alleen maar anecdotisch werken.

Analyses van betekenis worden niet gegeven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën van spaarders, noch tussen de soorten van vermogen waarover zij beschikken. Misschien zou dit ook alweer te ver gaan voor de kringen, waarvoor dit werkje blijkbaar is bestemd.

De schrijver heeft hier en daar een korte bespreking van de huidige toestand ingelast. Dat is in zoverre jammer, omdat het werkje daardoor aan veroudering is blootgesteld, hetgeen zich, doordat de tekst blijkbaar in de loop van 1946 werd geschreven, reeds bij het verschijnen demonstreert. Een storend drukfoutje op blz. 106, waar staat dat de meeste aandelen te

laag genoteerd zijn, terwijl bedoeld is te hoog, mag hierbij niet onvermeld blijven.

Deze critische kanttekeningen doen niet af aan onze indruk, dat de schrijver in zijn opzet is geslaagd. Voor personen van geringe zakelijke ontwikkeling, die zich door omstandigheden voor problemen van vermogensbeheer geplaatst zien, bevat dit werkje een aantal aanwijzingen, die, wanneer ernstig naar toepassing wordt gestreefd, veel onheil zullen voorkomen.

UNIVERSELE TEMPOSCHATTING VAN D. J. v. d. BERG

door *Ir P. H. Bosboom*

Door de schrijver wordt een zeer moeilijk onderwerp behandeld. Het is een onderwerp voor een jarenlange studie waarbij niet in de eerste plaats aandacht dient te worden geschonken aan de praktische oplossingen, welke door verschillende deskundigen worden toegepast, maar veel meer aan de resultaten van onderzoeken van physiologen en psychologen. Hierover bestaat zeer veel literatuur, waarvan echter in het onderhavige werkje niet veel gebruik is gemaakt. Daarnaast missen wij de behandeling van een zeer belangrijke richting, n.l. die welke „universele” tijden wil stellen voor elementaire handelingen, zoals ook Taylor dat steeds als ideaal voor ogen heeft gehad. Een bespreking van de publicaties van Thun en Grillo, alsmede van de meer recente van Amerikaanse deskundigen was dus zeker op zijn plaats geweest.

Door dit en het ontbreken van enig cijfermateriaal dat de critiek van de schrijver zou kunnen staven, maakt dit boekje een onvolledige indruk.

Dit is te betreuren omdat van de besproken methoden toch bewezen is dat zij in de practijk voldoen en hierop het groeiende vertrouwen is gebaseerd dat werknemers en werkgever in deze methoden hebben, ondanks de grote twijfel die de schrijver daaromtrent in zijn conclusies neerlegt.

INGEKOMEN BOEKEN

Drs J. Slikboer, Principes der bedrijfsorganisatie, *Ned. Uitgev. Mij.* Leiden, Prijs f 6,90.

Dr W. H. van den Berge, Beginselen van de belastingheffing, geschrift no. 68 Ver. voor Belastingwetenschap, *N. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn.

Dr Mitchell B. Carroll en *J. B. J. Peeters*, no. 1. The Dutch-American Double Taxation Convention, *L. J. Veen's Uitgev. Mij. N.V.*, Parijs f 2,75.

Maurice Donnay en *A. J. van den Tempel*, no. 2. La convention Belgo-Neerlandaise tendant a éviter la double imposition en matiere de l'import sur le capital, *L. J. Veen's Uitgev. Mij. N.V.* Prijs f 2,75.

Prof. Dr P. B. Kreukniet, De algemene beginselen voor de heffing van de belastingen, praeadvies, *N. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn.